

EXTENSÃO ACADÊMICA NA SAÚDE COLETIVA: FORTALECENDO COMPETÊNCIAS PARA O CUIDADO INTEGRAL

Gabrielle Alencar da Silva¹

Jade de Oliveira Nascimento²

Jady Mariano Magalhães³

Ana Valdeglace Silva Borges³

Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: A Enfermagem, regulamentada pela Lei nº 7.498/86, é uma ciência com bases éticas, técnicas e humanizadas. Nesse cenário, a extensão universitária fortalece a formação crítica e social do enfermeiro. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de discentes de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza no Grupo de Extensão em Saúde Coletiva, coordenado pela Me. Andrea Marques. Trata-se de um relato de experiência, com abordagem descritiva, fundamentado em oito artigos científicos publicados entre 2019 e 2024. A participação no GRUESC favoreceu o desenvolvimento de competências como escuta ativa, empatia, autonomia, liderança e raciocínio clínico. Dentre as ações, destacam-se palestras sobre o Outubro Rosa, com foco na prevenção do câncer de mama, e atividades durante o carnaval, com orientações sobre o uso da PrEP e PEP e distribuição de preservativos. O grupo também participou de capacitações internas sobre saúde coletiva. Os resultados apontam que a extensão promove maior sensibilidade às realidades sociais e fortalece a identidade profissional. Conclui-se que integrar ensino, pesquisa e extensão potencializa a formação de enfermeiros comprometidos com o cuidado ético e científico, promovendo transformação social, vínculo com a comunidade e construção de um perfil profissional mais humanizado.

Palavras-chave: Formação; Autonomia; Extensão.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 5ª Semestre. Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: salencargabrielle@gmail.com.

² Enfermeira Especialista em atenção primária à saúde; Docente UNIP; Vice-Coordenadora do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: jadeenfer@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 3º Semestre. Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 6º Semestre. Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: valdeglacee@gmail.com

⁴ Mestre em Ensino na Saúde; Especialista em Saúde da Família, Estomaterapia e Enfermagem do Trabalho; Coordenadora do Curso de Enfermagem Unigrande; Coordenadora do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A enfermagem caracteriza-se como uma ciência e profissão regulamentada pela Lei nº 7.498, de 1986, que regulamenta o exercício da atuação profissional. O trabalho da Enfermagem é de caráter colaborativo e multiprofissional, onde os saberes da Enfermagem se consolidam em bases científicas que sustentam seu fazer. No cenário atual, a campanha mundial do *Nursing Now* reforça a valorização e o

empoderamento dos enfermeiros, destacando uma mudança na percepção social do seu papel como líder, gestor e cientista do cuidado (BRASIL, Lei Nº7498/86; Costa *et al.*, 2020).

O profissional de enfermagem necessita de compreensão das necessidades humanas e avaliar seu contexto, social, moral, psicológico, ambiental de forma holística, com a finalidade de realizar o cuidado de forma especializada para cada paciente e de forma humanizada (Petry *et al.*, 2019).

Historicamente, a regulamentação da profissão no Brasil representou um marco na superação desse cenário, sinalizando o avanço de uma profissão de caráter humanizado. Diante disso, a formação do enfermeiro deve contemplar o desenvolvimento da autonomia, liderança e pensamento crítico, com ênfase a uma atuação baseada em ciência e voltada para a promoção da saúde. (Jesus *et al.*, 2022; Petry *et al.*, 2019).

Para alcançar essa amplitude do cuidar, destaca-se a importância de práticas que aproximem o discente da realidade do cuidado e investigação científica, como a extensão universitária. Essa atividade possibilita articulação de ações e atividades educativas voltadas a necessidade do indivíduo/comunidade, favorecendo o diálogo entre acadêmicos e as pessoas (Costa *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2022).

Assim, a premissa que direciona esse estudo são as atividades realizadas através do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC), coordenado pela Coordenadora Me. Andrea Marques, auxiliada pela Profa. Jade de Oliveira e possuindo 8 membros discentes de Enfermagem provenientes do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) sob a ótica do tripé acadêmico, sendo ele ensino, pesquisa e extensão.

2. METODOLOGIA

Esta literatura trata-se de um relato de experiência de interpretação crítico-reflexiva, que dispõe de caráter descritivo acerca da perspectiva dos discentes de enfermagem, membros do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva do Centro Universitário da Grande Fortaleza sobre como a extensão universitária possibilitou o surgimento de uma postura autônoma, empoderada e desenvolveu o parecer crítico e raciocínio clínico dos discentes. Para a composição deste tema, obteve-se o apoio de oito artigos científicos no idioma português, com corte temporal de 2019 a 2024, onde a priori para a escolha das literaturas realizou-se a leitura crítica, compondo este resumo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A participação dos discentes no Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) evidencia o protagonismo acadêmico na Enfermagem, estimulando a autonomia e consolidando competências fundamentais à formação crítica intrínseca ao enfermeiro egresso (Jesus *et al.*, 2022).

Os discentes vivenciam o contato direto com contextos socioculturais diversos, ampliando a sensibilidade frente às demandas da comunidade. Esse contato promove a construção de uma postura mais empática, analítica e voltada à educação continuada. Além disso, as habilidades essenciais à Enfermagem — como a escuta

ativa, a visão holística e o cuidado baseado na compreensão e na valorização da autonomia do paciente — tornam-se ainda mais presentes dentro da prática extensionista.

Dentre as atividades realizadas, destacam-se as palestras educativas sobre o Outubro Rosa, que abordaram a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, reforçando o papel da Enfermagem na conscientização coletiva. Outra ação de grande relevância foi a atuação durante o período carnavalesco, com orientações sobre o uso da PrEP e PEP como estratégias de prevenção ao HIV, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos, promovendo a saúde sexual e o cuidado preventivo de forma acessível e acolhedora.

Segundo Costa (2020) e Petry (2019), a ampliação da cosmovisão acadêmica dos discentes extensionistas é refletida pelo estímulo constante à construção de repertórios científicos acerca do papel do enfermeiro na promoção da saúde, prevenção de agravos e elaboração de estratégias coletivas de cuidado. Tais vivências impulsionam os acadêmicos a compreenderem a extensão universitária não apenas como instrumento formativo, mas como parte indissociável da identidade profissional que vem sendo arquitetada desde os primeiros semestres da graduação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência no GRUESC evidencia a importância da extensão universitária na formação de enfermeiros críticos, éticos e comprometidos socialmente. As ações realizadas, voltadas à comunidade e ao crescimento dos discentes, mostram como a prática extensionista promove saberes além do técnico, fortalecendo empatia, responsabilidade e autonomia. O contato com diferentes realidades exigiu postura ativa e sensível, permitindo ressignificar o papel do enfermeiro como agente de escuta, acolhimento e transformação. Ao integrar ensino, pesquisa e extensão, o GRUESC reafirma o compromisso com uma formação ética, científica e humana, fazendo da extensão um caminho de pertencimento e impacto real.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1986.

COSTA, D. A. C. et al. Enfermagem e a educação em saúde. Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago”, Goiânia, v. 6, n. 3, p. e6000012, 2020.

JESUS, L. A. de et al. Ensino da história da enfermagem: reflexões e contribuições. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. e69280, 2022. DOI: <https://doi.org/10.12957/reuerj.2022.69280>.

PEREIRA, E. V. et al. Pensamento complexo e formação em enfermagem: possibilidades da extensão universitária. Revista Enfermagem Atual in Derme, v. 96, n. 39, p. e-021278, 2022.

PETRY, S. et al. Autonomia da enfermagem e sua trajetória na construção de uma profissão. História da Enfermagem - Revista Eletrônica, v. 10, n. 1, p. 66-75, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN. RESOLUÇÃO COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, 23 jan. 2024.